

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Юсупова М. А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186642>

Аннотация. Статья посвящена актуальной педиатрической проблеме - пищевой аллергии у детей. В статье изложены клинико-иммунологических особенностей пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом.

Ключевые слова: атопический дерматит; дети; иммунная система; пищевая аллергия,

Актуальность

Внедрение современных технологий в пищевую промышленность способствует росту аллергических реакций на пищевые продукты и изменению этиологической структура пищевой аллергии. В связи с этим, актуальным остается выяснение спектра современных причинно-значимых пищевых аллергенов, вызывающих обострение атопического дерматита (АтД) у детей [1,4,9].

Атопический дерматит характеризуется ранним началом, полиморфизмом клинической картины, сложным патогенезом и разнообразными причинами его возникновения.

Пусковым фактором развития АД в большинстве случаев является пищевая аллергия (ПА), которая способна не только вызывать обострение, но и поддерживать тяжёлое течение заболевания.

Особое значение ПА приобретает для детей раннего и младшего школьного возраста. Выявление основных пищевых аллергенов и их фракций обеспечит назначение пациенту с АД эффективную диетотерапию [2,3,5,7,13].

У 80-85% детей пищевая аллергия является пусковым фактором атопического дерматита и в последующем отвечает за рецидивы (обострения) заболевания [7,9,10].

Исследование причинно-значимых пищевых аллергенов у детей с атопическим дерматитом играет важную роль.

Именно выяснение характера пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом является основополагающим в определении рациональной (адекватной) диетотерапии, важнейшей составляющей комплексного лечения заболевания [3,6,8,10].

Атопический дерматит (АтД) нередко сопровождается пищевой аллергией. Развитие аллергии к пищевым продуктам может усугублять течение АтД.

Рост заболеваемости АтД и пищевой непереносимостью может быть связан с изменением эпигенома под влиянием окружающей среды [3,11,12].

Также существует множество пренатальных и перинатальных факторов, способных увеличить риск развития пищевой аллергии и/или АтД: изменение кишечной микробиоты матери во время беременности, кесарево сечение, сезон рождения ребенка и др.

В постнатальном периоде важными факторами риска развития обозначенных заболеваний становятся изменения состава микробиома и воздействие пищевых аллергенов.

Как показывают собственные наблюдения, в зависимости от возрастной группы набор пищевых аллергенов может меняться и играть меньшую роль в обострении АтД.

Целью исследования явилось определение клинико-иммунологических особенностей пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе отделения аллергологии 1-ой городской клинической детской больницы г.Ташкента.

Под наблюдением находилось 95 детей с атопическим дерматитом (52 мальчиков, 43 девочек) в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет (средний возраст $14,05 \pm 1,3$ месяцев). От 1,5 до 12 месяцев было 55 (57,9%) детей, от 1 года до 3-х лет соответственно 40 (42,1%) детей. Заболевание впервые манифестировало у 78 (82,5%) детей в возрасте до 6 месяцев, у 17 (17,5%) детей после 6 месяцев.

Критериями включения в обследование детей явилось: отягощенный аллергологический анамнез (наличие в семьях лиц, страдающих аллергическими заболеваниями), характерные для младенческой и детской стадии атопического дерматита клинические признаки, а именно гиперемия, отек кожи, участки экссудации, зуд кожных покровов, сухость.

Степень тяжести на момент осмотра и в динамике оценивали по системе SCORAD (шкале предложенную Европейской группой Экспертов).

Значение индекса SCORAD от 0 до 20 соответствуют легкой (1-ой) степени тяжести, от 20 до 40 - средней (2-ой) степени, от 40 и выше - тяжелой (3-ей) степени.

Иммунологическое обследование включало определение общего IgE в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем «ДИА-плюс» НПО «Биотехнология» и коммерческими тест-системами Beckman Coulter, на автоматическом анализаторе «Access» (Beckman Coulter, США).

Количественное определение уровней аллергенспецифических IgE и IgG антител в сыворотке крови к пищевым аллергенам (белок коровьего молока, а-лактоальбумину, р-лактоглобулину, казеину, соевому белку, белку козьего молока) проведено с помощью специальных тест-систем фирмы Allergopharma (Германия), на полуавтоматическом анализаторе «Coda» (Bio-Rad Laboratories, США).

Концентрация аллергенспецифических IgE (МЕ/мл) антител к пищевым аллергенам учитывалась следующим образом; от $< 0,35$ - до 1,0 - (+); 1,0 - до 3,5- (2+); 3,5 - до 10,0 (3+); 10,0 - 50,0-(4+). Концентрация аллергенспецифических IgG (мкг/мл) антител к аллергенам учитывалась следующим; от $< 1,0$ до 3,0 -(+); 3,0 - до 10,0- (2+); 10,0 - до 30,0 (3+); $> 30,0$ - (4+). Определение цитокинов (IL-4, IL-5, IL-10) в сыворотке крови проводили с помощью иммуноферментного анализа (ELISA).

Статическая обработка данных полученных результатов проведена с использованием программы STATISTICA 7.

Результаты исследования и обсуждение

При анализе выявленных пищевых аллергенов получены следующие данные: по частоте обнаружения IgE у больных АД на первом месте коровье молоко – 71,1% и цитрусовые – 73,7% ($p \leq 0,05$); втором месте – яйца – 60,5% и шоколад – 63,2%; третьем месте – рыба – 39,5% и мед – 36,8%; четвертом месте – персик – 23,7%, орехи – 21,1% и малина – 21,1%; пятом месте клубника – 15,8% и на шестом месте – свинина – 5,3% и бобовые – 2,6%.

Выявлены также перекрестные аллергии: коровье молоко и яйца, коровье молоко и свинина, шоколад и орехи, цитрусовые и персики, малина и клубника, мед и орехи, бобовые и орехи.

Таким образом, у детей раннего возраста развитие АТД было обусловлено высокой степенью сенсибилизации к пищевым аллергенам. У детей чаще всего пищевая гиперчувствительность определялась к продуктам: коровье молоко, цитрусовые и яйца.

Заключение.

Распространенность atopических заболеваний в раннем детском возрасте делает эту проблему актуальной на сегодняшний день. В основном это связано с тем, что пищевая аллергия не воспринимается многими родителями как самостоятельное заболевание, однако присоединение пищевой аллергии может, как вызывать, так и усугублять течение патологических процессов в различных органах, а также стать фоном для развития тяжелых и трудно поддающихся лечению заболеваний, такие как бронхиальная астма, эозинофильный эзофагит, АТД, поллиноз, панкреатит.

В преодолении данной проблемы наиболее важными являются мероприятия по профилактике ПА, особенно первичной.

Это позволит уменьшить число детей с ПА и соответственно снизить процент возникновения в последующем на этом фоне большинства кожных, гастроинтестинальных и респираторных проявлений атопии.

К сожалению, несмотря на широкую распространенность ПА, ее диагностика до сих пор несовершенна.

Для своевременного распознавания заболевания и успешной реабилитации больного необходимо оценка факторов риска аллергического поражения различных органов и систем, тщательно собранный анамнез, комплексное обследование современными методами и адекватная патогенетическая терапия, построенная с учетом возраста и индивидуального спектра сенсибилизации пациента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахроров Х.Х. Триггерные факторы atopического дерматита у детей дошкольного возраста. //Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2017.- Т. 20.- № 6. С.347-351.
2. Богданова С.В., Ильенко Л.И. Профилактика и прогнозирование пищевой аллергии у детей в антенатальном и постнатальном периодах // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. – 2014. – № 1. – С. 34-39.
3. Иванова И.Е., Родионов В.А. Научно-обоснованные способы первичной профилактики пищевой аллергии у детей // Здоровоохранение Чувашии. - 2017. - № 1. С.73-88.
4. Имунные нарушения у детей с atopическим дерматитом в сочетании с хроническими заболеваниями / Г.Р. Давлетбаева // Вестник современной клинической медицины. — 2015. — Т. 8, вып. 4. С. 56—64 . Казахстан, 2020. – С. 47.
5. Касохов Т.Б., Цораева З.А., Касохова В.В., Мазур А.И. Atopический дерматит у детей /// Научное обозрение. Медицинские науки. – 2016. – № 1. – С. 8-26.
6. Мамедова С.М. Имунные нарушения при atopическом дерматите // Вятский медицинский вестник, 2015. – № 2. – С. 75-78.
7. Миррахимова М.Х. Атопия и аллергические заболевания у детей //Журнал инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2019.- № 6. - С.119-133.
8. Разикова И.С., Халматова Б.Т., Миррахимова М.Х. Atopический дерматит у детей //Методические рекомендации. Ташкент. – 2019.– С. 15.

9. Хакбердиев М.М., Юлдашев И.Р., Абдурахманов К.Х . Аллергические заболевания у детей //учебное пособие для студентов высших учебных заведений.Ташкент, 2013.
10. Халматова Б.Т., Тураева Д.М. Распространенность аллергических заболеваний у детей, проживающих в промышленных городах (по данным анкетирования). Научно-исследовательские публикации, 2015, №11 С. 31.
11. Юлдашев И. Р. и др. Региональные особенности клиники и этиологии бронхиальной астмы, сочетанной с аллергическими риносинуситами у детей //Пульмонология. – 2003. – №. 5. – С. 21-24.
12. Юлдашев И. Р., Неъматова Х. Г. Распространенность, Клинико-Иммунологические Проявления Аллергических Болезней У Детей, Проживающих В Джизакской Области Руз //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 198-199.
13. Юлдашев И. Р., Юлдашев С. И. Особенности клинического течения пищевой аллергии у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания //Фарматека. – 2019. – Т. 26. – №. 1. – С. 61-64.